

COFFEE LECTURES

presented by your library

Kurzvorträge (30 Minuten) in der Mittagspause bei einer Tasse Kaffee (oder Tee).

Universitätsbibliothek Hildesheim

Raum: B 107, Zeit: 12.30 Uhr,

Referentin: Annette Strauch, M.A.

Sommersemester 2019

26.06.2019 - Bewahren und Nachnutzen. Langzeitarchivierung
von Forschungsdaten.
(Gast: Dr.Jörg Diederich)

UB
Universitätsbibliothek
Hildesheim

Universitätsbibliothek Hildesheim
Universitätspl. 1, 31141 Hildesheim

Forschungsdatenmanagement Universität Hildesheim
fdm@uni-hildesheim.de

Sommersemester 2019

COFFEE LECTURES

presented by your library

Kurzvorträge (30 Minuten) in der Mittagspause bei einer Tasse Kaffee (oder Tee).

Universitätsbibliothek Hildesheim
Raum: B 107, Zeit: 12.30 Uhr,
Referentin: Annette Strauch, M.A.
Sommersemester 2019

17.04.2019 - Forschungsdatenmanagement
an der Universität Hildesheim. Unterstützung durch die UB.
(Gast: Prof.Dr.Ulrich Heid)

15.05.2019 - Daten und Rechte. Forschungsdatenmanagement
und Datenschutz.
(Gast: apl.Prof.Dr.Thomas Mandl)

05.06.2019 - Planen und Gestalten Der Datenmanagementplan
als ein Instrument des Forschungsdatenmanagement.
(Gast: Dr.Torsten Rathmann (ZIM, Bergische Universität Wuppertal))

26.06.2019 - Bewahren und Nachnutzen. Langzeitarchivierung
von Forschungsdaten.
(Gast: Dr.Jörg Diederich)

 Universitätsbibliothek
Hildesheim

Universitätsbibliothek Hildesheim
Universitätspl. 1, 31141 Hildesheim

Forschungsdatenmanagement Universität Hildesheim
fdm@uni-hildesheim.de

DANKE FÜR DIE TEILNAHME UND FÜR DAS INTERESSE!

Vorfremde auf das Wintersemester 2019/2020

23.10.2019 - Organisieren und Arbeiten.

Workflows im Forschungsdatenmanagement.

08.11.2019 - "Syncing and Sharing".

Kollaboratives Arbeiten und Forschungsdatenmanagement.

20.11.2019 - Zugang zu Forschungsergebnissen. Open Access.

04.12.2019 - Aufbereiten und Veröffentlichen.

Metadaten im Forschungsdatenmanagement.

Coffee Lecture

Bewahren & Nachnutzen

Definition:

„unter Langzeitarchivierung versteht man die Erfassung, die langfristige Aufbewahrung und die Erhaltung der dauerhaften Verfügbarkeit von Informationen. (...)

„Langzeit‘ bedeutet für die Bestandserhaltung digitaler Ressourcen nicht die Abgabe einer Garantieerklärung über fünf oder fünfzig Jahre, sondern die verantwortliche Entwicklung von Strategien (...).“

Coffee Lecture

Bewahren & Nachnutzen

Förderpolitische Maßnahmen motivieren Forscherinnen und Forscher dazu, Forschungsdaten zu archivieren (z.B. Open Data Pilot).

Ein Forschungsdatenmanagement muss Forschungsdaten langfristig nutzbar und abrufbar halten.

Daten können und müssen manchmal gelöscht werden („Recht auf Vergessen“).

Coffee Lecture

Bewahren & Nachnutzen

Den Regeln der Guten Wissenschaftlichen Praxis folgend sollen Forschungsdaten in der eigenen Einrichtung oder in einer fachlich einschlägigen, überregionalen Infrastruktur für mindestens 10 Jahre archiviert werden.

Coffee Lecture

Bewahren & Nachnutzen

Wichtige Aspekte bei der Langzeitarchivierung:

- Motivation der Forscherinnen und Forscher, Forschungsdaten bereitzustellen
- Dokumentation der Daten mit Metadaten
- Bereitschaft der Serviceeinrichtungen zu arbeitsteiligem und kooperativen Handeln

Coffee Lecture

Bewahren & Nachnutzen

300 Jahre alte Bücher können wir problemlos lesen,
wenige Jahre alte Disketten nicht.

Coffee Lecture

Bewahren & Nachnutzen

Beginnen, bevor es zu spät ist.

(Photo by [Nick Jio](#) on [Unsplash](#))

Coffee Lecture

Bewahren & Nachnutzen

„ (...) digital documents are evolving so rapidly that shifts in the forms of documents must inevitably arise (...).

(Jeff Rothenberg:

http://www.digitalpreservation.gov/multimedia/documents/rosenthal_slides072709.pdf)

Coffee Lecture

Bewahren & Nachnutzen

Berliner Appell <http://www.berliner-appell.org> (2013):

2. „Digitale Langzeitarchivierung ist Teil der Bestandserhaltung für digitale Objekte und muss als eine dauerhafte Aufgabe begriffen werden, die sich nicht in Projekten erschöpft.

5. (...) für die digitale Archivierung besteht eine dauerhafte öffentliche Verantwortung. Digitale Langzeitarchivierung ist kostenintensiv.“

Coffee Lecture

Bewahren & Nachnutzen

Technologie ist nicht statisch im Sinne von „store and forget“ .

(http://www.jhigh.co.uk/ComputingSG/GPPs/DataTypes/GPP_FileTypes.html)

Coffee Lecture

Bewahren & Nachnutzen

Substanzerhaltung

Die Bewahrung der eigentlichen Dateninhalte kann nur gelingen, wenn diese nicht untrennbar mit einem Datenträger oder Auslesegerät verbunden sind, da sie nur so auf andere Systeme und Träger migriert werden können.

Coffee Lecture

Bewahren & Nachnutzen

Erhaltung der Benutzbarkeit

Jedem Datensatz liegt eine andere technische Nutzungsumgebung (verwendete Hardware/Software, Betriebssysteme) zugrunde.

Coffee Lecture

Bewahren & Nachnutzen

OAIS

Coffee Lecture

Bewahren & Nachnutzen

Eine Dokumentation von Forschungsdaten schafft eine Grundvoraussetzung für Langzeitarchivierung.

Coffee Lecture

Bewahren & Nachnutzen

Die Auswahl müssen die Forscherinnen und Forscher finden, d.h. welche Forschungsdaten archiviert werden sollen, nicht der „Digital Preservation Man“.

WePreserve and Metafor: Team Digital Pres...
[youtube.com](https://www.youtube.com)

Welche Daten sind wertvoll? Was kann weg?

Coffee Lecture

Bewahren & Nachnutzen

dIZA-Framework

- Policy FDM
- Technische Anpassungen
- Metadaten
- Speicher (Aufbau von Repositorien) + Datensicherheit
- Access
- Rechte

An der SUH werden Konzepte mit den Forscherinnen und Forschern zur Datenpflege erarbeitet.

Coffee Lecture

Bewahren & Nachnutzen

Last but not least zum „Bewahren und Nachnutzen“:

- Bereitstellen einer Plattform für Forschungsdatenpublikationen (UB)
- Forschungsdatenveröffentlichung inklusive DOI-Vergabe

Coffee Lecture

Bewahren & Nachnutzen

References

<http://www.lockss.org>

Lots of Copies Keeps Stuff Safe

Coffee Lecture

Bewahren & Nachnutzen

Literaturempfehlung:

nestor-Handbuch: Eine kleine Enzyklopädie der digitalen
Langzeitarchivierung

Version 2.3 - 2010

Herausgegeben von: Heike Neuroth, Achim Oßwald, Regine
Scheffel, Stefan Strathmann, Karsten Huth:

<https://nestor.sub.uni-goettingen.de/handbuch/>

Coffee Lecture

Bewahren & Nachnutzen

Literaturempfehlung:

Liegmann, Hans/Schwens, Ute:
Langzeitarchivierung digitaler Ressourcen.

In: Kuhlen, Rainer/Seeger, Thomas/Strauch, Dietmar
(Hrsg.): Grundlagen der praktischen Information und
Dokumentation. 5., völlig neu gefasste Auflage. München,
2004. urn:nbn:de:0008-2005110800

Coffee Lecture

Bewahren & Nachnutzen

Literaturempfehlung:

Schrimpf, S. Überblick über das OAIS-Referenzmodell.

In: Altenhöner, R., Oellers, C. (Hrsg.) Langzeitarchivierung von Forschungsdaten. Standards und disziplinspezifische Lösungen. Berlin 2012.

https://www.ratswd.de/dl/downloads/langzeitarchivierung_von_forschungsdaten.pdf

Coffee Lecture

Bewahren & Nachnutzen

Literaturempfehlung:

Strauch, Annette & Hess, Volker:

Von der Produktion bis zur Langzeitarchivierung qualitativer Forschungsdaten im SFB 1187.

In: *Bibliothek Forschung und Praxis*, 43(1). Berlin, 2019.

doi:10.1515/bfp-2019-2005

Coffee Lecture

Bewahren & Nachnutzen

Weitere Informationen:

<https://www.forschungsdaten.info/themen/bewahren-und-nachnutzen/formate-erhalten/>

forschungsdaten.info